

<https://dzen.ru/a/Z9m6Sr6NeV7RrMun> (data obrashcheniya: 05.04.2025).

8. Special'nyj reportazh «Kommuna»// YAndeks-video: URL: <https://yandex.ru/video/preview/7429922340608191307> (data obrashcheniya: 06.04.2025).

И.Г. ШЕВЧЕНКО

Историческая память*

Аннотация. Успешная организация национального хозяйства невозможна без интеллектуального суверенитета страны. Россия — наш дом. Проект, согласно которому он строится и обновляется, — русский дух, незримая и всеобъемлющая социокультурная матрица, комфортно себе бытующая как в физической реальности, так и в метафизическом поднебесье. Именно она определяет, что чувствует и чем живет русский человек, в чем кроется загадка неведомой для Запада русской души.

Ключевые слова: нейросети, историческая память, социокультурная матрица, история русской мысли, беспочвенники, русская православная цивилизация.

Abstract. Successful organization of the national economy is impossible without the intellectual sovereignty of the country. Russia is our home. The project according to which it is being built and updated is the Russian Spirit, an invisible and comprehensive socio-cultural matrix that exists comfortably in both physical reality and the metaphysical celestial. Russian Spirit defines how Russians live, what they feel, and this is the mystery of the Russian soul, which is unknown to the West.

Keywords: neural networks, historical memory, socio-cultural matrix, history of Russian thought, baselessman, Russian Orthodox civilization.

*Рецензия на: Смирнов И.П. История мысли. Теоретические основания. М.: Буки Веди, 2020. 212 с.

Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Шевченко И.Г. Историческая память // Философия хозяйства. 2025. № 3. С. 280—285. DOI:

УДК 930.85
ББК 65в

Продвинутый пользователь интернета и поклонник нейросетей брезгливо сморщит нос. В мире цифровой реальности (да какая уж тут реальность в мире электронных призраков!) обращение к традиции не в чести. Человечеству пророчат новые, «революционные» перемены. Какой смысл лишний раз вспоминать то, что давно прошло?

В лабиринтах истории затерялось грозное время, когда местечковые комиссары пытались перевернуть вздыбившуюся от боли Россию, выбить, вытравить из людей русский дух, выстраданную в течение столетий историческую память... Уж не вызревает ли в мрачных чертогах зла очередная попытка квазиреволюционной переделки человека, превращения его в бездумное и послушное животное?

Сберечь, сохранить от поругания то, чем гордились наши предки, что создавали и защищали в невыносимо тяжких обстоятельствах, — архиважная задача нашего, все более ускоряющегося времени. К чему приводит благодушное игнорирование этой священной обязанности видно на примере Украины. Стирание исторической памяти породило невиданный феномен: миллионы русских людей, ненавидящих все русское и готовых потерять жизнь ради сочиненных на Западе исторических мифов.

Я с недоверием отношусь к записным патриотам, которые восторженно принимают все, так или иначе связанное с нашей страной. Что это? Наивность молодости или способ заработать, сделать карьеру, «оседлать волну» на пути великого и необоримого движения России к самой себе.

Россия — наш дом. Он нуждается в заботе и защите. Любой дом приходит в негодность, разрушается, если вовремя не ремонтировать, не охранять от бомжей, воров, да и просто прохиндеев, готовых воспользоваться радушием хозяев и в благоприятный момент выгнать последних на улицу, вытеснить, заместить, уничтожить следы пребывания прежних владельцев. Того и гляди прогрызет в труху несущую балку жук-древоточец с бегающими черными глазками, заведется от сырости западного океана плесень, продолбит

дыру в сайдинге старательный дятел (из лучших побуждений, разумеется).

Где тот проект, согласно которому из поколения в поколение ремонтируется и сберегается наш огромный (шутка ли — 14% мировой суши!) *дом*, ставший в ненастье убежищем не только русских, но и без малого двух сотен больших и малых народов, издревле населявших бескрайнее евразийское пространство?

Имя этого проекта *русский дух*, незримая и всеобъемлющая социокультурная матрица, комфортно себе бытующая как в физической реальности, так и в метафизическом поднебесье. Именно она определяет, что чувствует и чем живет русский человек, в чем кроется загадка неведомой для Запада русской души.

Религиозный характер и духовные ценности православия, понимание нации как соборной личности со своим историческим призванием, широкий междисциплинарный синтез, неразделенность мысли и жизни... внимание к проблемам личности, развитие которой кладется в основу исторического процесса [1, 20]. Из песни слова не выкинешь. Метко заметил И.П. Смирнов особенности русской природы. В этом коллективном портрете легко узнаешь и Посошкова, и Татищева, и Ломоносова.

Велика Россия. Ее современное состояние лишь небольшая, надводная часть айсберга, плывущего среди холодных вод мировой истории. Подводное основание — исторические корни, уходящие в глубь тысячелетий.

В хозяйственной и политической конкуренции с Европой Россия как самая северная и самая большая держава мира должна была компенсировать суровость условий, сложность своего природно-климатического и геополитического положения мобилизационной формой хозяйствования, особым типом собственности, спецификой государственности, выработанной в ответ на исторический вызов чертами народного характера [1, 19]. Чем труднее выжить, тем сильнее тяга к жизни, стремление найти источник жизни, зацепиться за самое незначительное обстоятельство и победить смерть. Отсюда причудливые извивы отечественной истории, блистательные победы и грандиозные поражения, от которых, казалось бы, не могла бы оправиться никакая страна. А Россия, словно птица феникс, снова и снова вставала из небытия, еще более сильная, еще более прекрасная...

Русь, небесная, метафизическая, все глубже и сильнее вращалась в почву брэнного, земного мира. Ее могучие корни наливались необоримой силой и росли. Дальше и дальше!

Кривая монгольская сабля отсекала Россию от западной цивилизации. Сочетание экстремальных обстоятельств и природной широты, всемирности и всеобъемлемости русского характера породили невиданную империю-цивилизацию, играючи, словно между делом, втягивающую в себя государства и народы.

В порыве в бесконечность Россия впитала как западные, так и ордынские начала устройства общественной жизни. Дуализм возникшей из пустоты ордынского безвременья страны проявлялся во всем — от государственной символики до культурной традиции.

При внешних «западных» формах и методах русская культура часто имела альтернативное европейским ценностям содержание или же в значительной степени измененную аксиологическую проблематику [1, 81].

Унаследовавший римское высокомерие Запад воспринимал это как свидетельство неразвитости, неполноценности, недоевропейскости, а способность и готовность русских понять, освоить и использовать достижения других стран и культур — как форму национального самоуничтожения. Отсюда и менторский тон, и повторяющиеся из столетия в столетие попытки колонизовать, освоить якобы незанятые российские пространства, объявить общемировым достоянием природные богатства великой страны.

Но так ли уж фантастичны подобные идеи? В России всегда находились люди, готовые ринуться в иноземный омут. Смирнов иронично и метко называет их «беспочвенниками», которые «искали и находили веру в каких-либо абстракциях, имеющих довольно косвенное отношение к русской духовной традиции» [1, 61]. К беспочвенникам можно отнести и бродников, предавших в битве при Калке, и большевиков, яростно боровшихся с имперским самосознанием нашего народа, и собирающий кровавую жатву бандеровский миф.

В чем причина их появления в России?

Самым важным фактором, питательной средой, является скрытый или явный отход от православной идеи, ставшей точкой сборки мировоззрения русского человека. В последнее время все больше распространяются взгляды о якобы чужой вере, о необходимости возврата к духовным практикам славянских племен. При этом из

поля зрения упускается вполне очевидный факт: скорость распространения православия в России, сила религиозного чувства, удивительное сочетание религиозного консерватизма и народных обычаев явственно указывали, что именно Русь должна была стать оплотом ортодоксального христианства. Сама духовная природа русского человека, его метафизическое поле вибрировали в унисон с православной верой.

Второй причиной беспочвенности является неверие в себя, в свои силы, стремление стать частью более могущественной системы. Заглушить свои страхи наличием защиты извне. Как ребенок, испугавшись собаки, ищет защиты у матери, так и беспочвенник ищет влиятельного иноземного покровителя. И, как правило, на Западе. А где же еще? Ведь было время, когда Русь была его пусть периферийной, но вполне органичной частью. И невдомек бедняге, что западная цивилизация уже давно не мать родная, а безжалостный и голодный хищник, зорко высматривающий очередную жертву.

Третья причина — форма. Особенности хозяйственного уклада стран Западной Европы породили трепетное отношение к форме чего бы то ни было — от упаковки самых обычных товаров до философских систем. Совершенство формы создавало иллюзию особого качества: если уж форма хороша, то уж внутренняя начинка какова должна быть! И вот тут-то и был главный сюрприз: за прекрасной формой скрывалась ПУСТОТА! Великая обманка, притягивающая легковеров. А чем сложнее форма, тем труднее добраться до сути. Сколько русских умов запуталось в лабиринтах западной мысли. Одни марксисты чего стоят! Уж сколько работ было, изобличающих эту лживую и опасную теорию, и все мимо. Чудом удалось спасти страну от неминуемой гибели — не убеждает... Как заколдованные продолжают повторять мнимые истины XIX в.

Смирнов пишет, что беспочвенники, оставаясь русскими людьми, искали правду, справедливость вне идеалов христианства и вне России [1, 61]. И сразу возникает вопрос: «И что нашли в итоге?». Их поиски изначально были обречены на неудачу. Какой изощренной ни была бы система идей, если она покоится на ложных основаниях, она заведомо приведет к ложным выводам.

Каких успехов достиг Советский Союз! Превратил аграрную страну в индустриальную державу, создал лучшую систему образования и самую могучую армию мира, и все рухнуло как карточный

домик. Вот к чему ведут ложные идеи. Поначалу кажется, что впереди прекрасное будущее, и сама жизнь год за годом это подтверждает, а итог неизменно печален. Обещало руководство КПСС коммунизм построить в 1980-е гг. Наступило обещанное время, а вместо коммунизма — очереди в магазинах, талоны на водку и дефицит всего. Понял народ обман и отвернулся от коммунистического морока. И тут подсуетились беспочвенники: коммунизм не нравится, вот вам либеральная капиталистическая идея образца XIX в. (со всеми прелестями первоначального накопления капитала).

Дался нам этот XIX в.! Откуда такая тяга к интеллектуальному антиквариату? Россия — особая, православная русская цивилизация. А у цивилизации должны быть свои необходимые и исторически неизбежные атрибуты: сильная армия, надежно защищенные от варварских нашествий границы, современное национальное хозяйство с авторитетной и прогнозируемой валютой и самое главное — интеллектуальный суверенитет — РУССКАЯ МЫСЛЬ...

Монография Смирнова, исследующая теоретические основания русской мысли, тут весьма кстати. И что же автор? Проснулся знаменитым, раздаст автографы и выступает на телевидении? Прекрасная научная работа, написанная понятным и образным языком, фактически предана забвению. Но еще один шаг к интеллектуальному суверенитету сделан. Сколько еще будет сделано этих шагов... Дорогу осилит идущий. Мы русские, и поэтому мы победим!

Литература

1. *Смирнов И.П.* История мысли. Теоретические основания. М.: Буки Веди, 2020. 212 с.

References

1. *Smirnov I.P.* Istoriya mysli. Teoreticheskie osnovaniya. M.: Buki Vedi, 2020. 212 s.